

MUSOBAQALARDA O‘SMIRLARNING RUHIY HOLATI: PSIXOLOGIK STRESSNI BOSHQARISH

Aziz Sa’dullayev Akmal o‘g‘li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o‘qituvchisi

azizbek210895@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlar musobaqalarda ishtirok etayotganida yuzaga keladigan psixologik stress va uning boshqarilishiga oid muhim masalalar yoritiladi. Musobaqalar, o‘smirlar uchun muvaffaqiyatga erishish, o‘zini ko‘rsatish va boshqalar bilan raqobat qilish imkoniyatlari bo‘lsa-da, ular kopincha xavotir, o‘ziga ishonchsizlik va psixologik stressni keltirib chiqaradi.

Kalit so‘zlar: O‘smirlar, Musobaqalar, Ruhiy holat, Psixologik stress, Stressni boshqarish, Havotirlanish, Ijobiy fikrlash, Emotsional barqarorlik, O‘ziga ishonch, Ruhiy tayyorgarlik.

MENTAL STATUS OF ADOLESCENTS DURING COMPETITIONS: PSYCHOLOGICAL STRESS MANAGEMENT

Abstract: This article highlights important issues related to psychological stress and its management when teenagers participate in competitions. Although competitions are opportunities for teenagers to achieve, show off, and compete with others, they often cause anxiety, self-doubt, and psychological stress.

Key words: Adolescents, Competitions, Mood, Psychological stress, Stress management, Anxiety, Positive thinking, Emotional stability, Self-confidence, Mental preparation.

ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС ПОДРОСТКОВ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС-УПРАВЛЕНИЕ

Аннотация: В данной статье освещены важные вопросы, связанные с психологическим стрессом и его управлением при участии подростков в соревнованиях. Хотя соревнования дают подросткам возможность добиться успеха, похвастаться и соревноваться с другими, они часто вызывают беспокойство, неуверенность в себе и психологический стресс.

Ключевые слова: Подростки, Соревнования, Настроение, Психологический стресс, Управление стрессом, Тревога, Позитивное мышление, Эмоциональная устойчивость, Уверенность в себе, Психологическая подготовка.

Musobaqalar, o‘smirlar uchun nafaqat sport, balki ular uchun ruhiy va emosional jihatdan o‘shning muhim qismi hisoblanadi. Musobaqalarda o‘smirlar o‘zlarining cheklovlarini sinab ko‘rishadi, natijalar esa o‘z navbatida ruhiy holatiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Musobaqa jarayonida o‘smirlarning ruhiy holati va unda yuzaga keladigan o‘zgarishlar psixologik rivojlanishning muhim omillaridan biri sifatida ko‘riladi. O‘smirlar davri — bu shaxsiyatning shakllanishi va identifikatsiya qilish jarayoni, shuningdek, ichki muvozanatni saqlash va tashqi dunyo bilan o‘zaro aloqalarni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Musobaqalar esa o‘smirning psixologik holatiga turli ta‘sirlarni ko‘rsatishi mumkin ular quydagilar: Stress va bosimMusobaqalarda o‘smirlar yuqori talablar, boshqalar tomonidan kutishlar, muvaffaqiyatga erishish istagi kabi omillar ta‘sirida bo‘lishadi. Ushbu stressli vaziyatlar ruhiy holatni yanada murakkablashtiradi, chunki o‘smirlar hali o‘z hissiyotlarini to‘liq boshqarishni o‘rganmagan bo‘lishi mumkin. Raqobat ruhiyati raqobat o‘smirlar uchun motivatsiyaning manbai bo‘lishi mumkin, ammo ba‘zan u salbiy ta‘sirlar bilan ham kechadi. Masalan, g‘alaba va mag‘lubiyat o‘rtasidagi farqni haddan tashqari kattalashtirish o‘smirning o‘ziga bo‘lgan ishonchini susaytirishi yoki ortiqcha xavotirga olib kelishi mumkin. Motivatsiya va muvaffaqiyat- musobaqalar

o‘smirlarning o‘zlariga bo‘lgan ishonchini oshirishi, maqsadga erishish uchun harakat qilishga undashi mumkin. Musobaqa jarayonida o‘smirlar qiyinchiliklarni yengib o‘tib, o‘z salohiyatlarini sinab ko‘rishadi, bu esa o‘z-o‘zini anglash va o‘zini hurmat qilishni oshiradi. Ruhiiy barqarorlik- o‘smirlarning musobaqalardagi muvaffaqiyati yoki mag‘lubiyati ularning ruhiy holatiga bevosita ta‘sir qiladi. G‘alaba o‘smirda hayotga bo‘lgan ishonchni kuchaytirishi mumkin, lekin mag‘lubiyatni qabul qilish va undan keyin o‘zini tiklash qiyin bo‘lishi mumkin. Bunday holatda, sportchi o‘zining ruhiy barqarorligini va salbiy hissiyotlarni boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga o‘rgatish zarur. Musobaqalarda o‘smirlarning ruhiy holatini yaxshilash uchun tavsiyalar sifatida quydagilarni aytib o‘tishimiz mumkin Ruhiiy tayyorgarlik- musobaqaga tayyorgarlik jarayonida o‘smirlarni nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham tayyorlash kerak. Emosional stressni boshqarish, meditatsiya va o‘z-o‘zini tinchlantirish texnikalarini o‘rgatish foydali bo‘ladi. Raqobatni sog‘lom nuqtai nazardan qabul qilish- musobaqa natijalariga ortiqcha ahamiyat bermaslik, muvaffaqiyat va mag‘lubiyatlarni teng qabul qilish o‘smirlarni ruhiy jihatdan barqaror qiladi. O‘smirlarga g‘alaba va mag‘lubiyatni o‘rganish va o‘z xatolaridan saboq olish muhimligini tushuntirish kerak. Psixologik qo‘llab-quvvatlash musobaqa jarayonida o‘smirni qo‘llab-quvvatlash, unga ishonch va qat‘iyat berish ruhiy holatini yaxshilaydi. O‘smirlar uchun tayyorlangan psixologik dasturlar, maslahatlar va treninqlar samarali bo‘lishi mumkin. Ijobiy muhit yaratish- o‘smirlar uchun musobaqada ijobiy va qo‘llab-quvvatlovchi muhitni yaratish juda muhim. G‘alaba va mag‘lubiyatni teng qabul qiladigan sportchilarni tayyorlashda, guruhdagi a‘zolari bir-birini qo‘llab-quvvatlashga undash, ruhiy holatni barqarorlashtirishga yordam beradi. O‘smirlarda psixologik stressni boshqarish uchun tavsiyalar sifatida quydagilarni aytaolamiz. O‘smirlar davri — bu o‘zgartirish, o‘sish va rivojlanish davri bo‘lib, bu jarayonda ko‘plab ichki va tashqi omillar stressni keltirib chiqarishi mumkin. Psixologik stressning asosiy manbalari orasida o‘smirning o‘quv va ijtimoiy hayoti, oila va do‘stlar bilan munosabatlar, o‘ziga bo‘lgan ishonch, shaxsiy identifikatsiya va kutilgan natijalar mavjud. Stressni boshqarish o‘smirlarga nafaqat bu muammolarni yengishga,

balki o‘zlarini tushunishga va ruhiy salomatlikni saqlashga yordam beradi. O‘zini anglash va o‘zgarishlarni qabul qilish O‘smirlar uchun o‘zgarishlarni tushunish va ularni qabul qilish juda muhim. O‘ziga nisbatan salbiy fikrlar, ichki konfliktlar yoki tashqi bosimlar kuchayishi mumkin. O‘smirlarga quyidagilarni tavsiya qilish mumkin: Shaxsiy o‘zgarishlarni qabul qilish: O‘smirlar uchun o‘zgarishlar (yoshga oid, hissiy, jismoniy) tabiiy jarayon hisoblanadi. Bu o‘zgarishlarga tayyor bo‘lish va ular bilan kurashmaslik kerak. O‘z-o‘zini anglash: O‘smirlar o‘z his-tuyg‘ularini aniqlash va ular bilan ishlashni o‘rganishlari kerak. O‘zini anglash, psixologik stressni boshqarishda muhim bosqichdir. Stressni yengish uchun nafas olish va meditatsiya Stressni boshqarishning eng samarali usullaridan biri bu nafas olish texnikalarini qo‘llashdir. O‘smirlarga quyidagilarni tavsiya etish mumkin: Chuquq nafas olish: Stressli vaziyatlarda chuqur va tinchlantiruvchi nafas olish stressni kamaytiradi. "4-7-8" texnikasini qo‘llash: nafasni 4 soniya davomida oling, 7 soniya ushlab turing va keyin 8 soniya davomida asta-sekin chiqarib yuboring. Meditatsiya: Kuniga 5-10 daqiqa meditatsiya qilish o‘smirning ongini tozalash va ruhiy holatini yaxshilashga yordam beradi. "Mindfulness" (hushyorlik) usullarini o‘rgatish orqali o‘smirlar stressni kamaytirishadi. Jismoniy faollik va sport Jismoniy faoliyat stressni kamaytirishga yordam beradi, chunki u endorfinlarni ishlab chiqaradi, bu esa kayfiyatni ko‘taradi va salbiy fikrlarni kamaytiradi. O‘smirlarga sport bilan shug‘ullanishni tavsiya etish mumkin: Vaqtni to‘g‘ri boshqarish O‘smirlarning stressi ko‘pincha ularning vaqti va energiyasini samarali boshqarmaslikdan kelib chiqadi. To‘g‘ri vaqt boshqaruvi o‘smirlarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi va stressni kamaytiradi. Tavsiyalar: Reja tuzish: O‘smirlarga o‘z kunlarini rejalashtirishni o‘rgatish, shu jumladan o‘qish, dam olish va ijtimoiy faoliyatlarni muvozanatlash. Boshqariladigan maqsadlar: Maqsadlarni kichik, erishish mumkin bo‘lgan bo‘limlarga ajratish va ularga erishish o‘smirga yengillik va qoniqish hissini beradi. Sog‘lom uyqu tartibi Uyquning etishmasligi yoki noto‘g‘ri uyqu tartibi stressni kuchaytirishi mumkin. O‘smirlarning yaxshi uyqu olishlari uchun: Uyquga tayyorlanish: Har kuni bir vaqtda yotish va uyg‘onish tartibini shakllantirish. Bu

biologik soatni muvozanatlash va uyqu sifatini yaxshilashga yordam beradi. Ekranlardan uzoq turish: Uyqudan oldin telefon yoki kompyuterdan foydalanmaslik, chunki ekranning yorugʻligi uyquni buzishi mumkin. Ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash Ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash — bu oʻsmirlar uchun stressni boshqarishda muhim omil. Oʻsmirlarga stressni yengishda oila va doʻstlar yordam berishi mumkin: Doʻstlar bilan suhbatlashish: Doʻstlar bilan stress haqida gaplashish oʻsmirga oʻz hissiyotlarini chiqarishga va yechim topishga yordam beradi. Oila bilan yaqin aloqalar: Ota-ona yoki boshqa oilaviy aʼzolar bilan ochiq va samimiy suhbatlar stressni kamaytiradi. Oʻsmirlar oʻzlariga boʻlgan qoʻllab-quvvatlashni his qilishlari kerak. Ijodiy faoliyat va hobbil Ijodiy faoliyat stressni kamaytiradi, chunki u oʻsmirlarni oʻzlarini ifoda etishga undaydi va ruhiy holatni yaxshilaydi: Rasmlar chizish, musiqa eshitish yoki oʻynash: Ijodiy faoliyatlar oʻsmirlarning ongini tozalaydi va stressni kamaytiradi. Yozish: Kunlik yozuvlar oʻsmirlarga oʻz his-tuygʻularini tahlil qilishga yordam beradi, bu esa ichki stressni kamaytiradi. Psixologik yordam va maslahatchilar Agar oʻsmirda stress juda kuchayib, uni boshqarish qiyinlashsa, psixolog yoki maslahatchi bilan ishlash muhim boʻlishi mumkin. Psixoterapiya, kognitiv-behavioral terapiya (CBT) yoki boshqa usullar stressni boshqarishning samarali yoʻlini taklif qiladi.

Xulosa oʻrnida shuni aytishimiz mumkinki: Musobaqalarda oʻsmirlarning ruhiy holatini yaxshilash va stressni boshqarish jarayoni ularning umumiy psixologik rivojlanishi uchun juda muhimdir. Stressni boshqarish uchun oʻsmirlar jismoniy va ruhiy tayyorgarlikni uygʻunlashtirishlari, ijtimoiy qoʻllab-quvvatlashdan foydalanishlari va samarali psixologik usullarni qoʻllashlari kerak. Shuningdek, murabbiylar va ota-onalar oʻsmirlarni musobaqalarda muvaffaqiyat va magʻlubiyatni sogʻlom tarzda qabul qilishga oʻrgatishlari lozim. Bu jarayon oʻsmirlarni ruhiy barqaror, mustahkam va oʻziga ishonchli shaxslar sifatida shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Жўраев Б.Ўқувчиларда юридик тушунчалар шаклланишининг психологик жиҳатлари. Ўз Р Фан нашриёти. 2014 .Тошкент. 154-Бет.

2. Aziz SA'DULLAYEV. (2024). ASPECTS OF FORMING VOLUNTARY QUALITIES IN OVERCOMING ANXIETY IN ADOLESCENT WRESTLERS. News of UzMU Journal, 1(1.4), 176-179. Retrieved from <https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/2035>

3. Саъдуллаев, А. А. ў. (2023). ЎСМИР СПОРТЧИЛАРДА ИРОДАВИЙ СИФАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСПЕКТЛАРИ. SCHOLAR, 1(8), 112–117. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/2706>

4. Aziz Sa'dullayev Akmal o'g'li, & Zarnigor Ismoilova Tolib qizi. (2024). O'SMIRLARNI HISSSIY-IRODAVIY RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK USULLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11209216>

5. Марищук Л.В. Психология спорта: учеб. пособие. - Минск: БГУФК, 2006.